

INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM CENTROS DE TERAPIA INTENSIVA PROVOCADOS POR USO DE DISPOSITIVOS NÃO INVASIVOS E INVASIVOS.

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 01/12/2023](#)

ARTICLE TITLE: HEALTH CARE-RELATED INFECTIONS IN INTENSIVE CARE CENTERS CAUSED BY THE USE OF NON-INVASIVE AND INVASIVE DEVICES.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10246234

Adriana Feldkircher De Souza

Maria Gabriela Do Nascimento Santos

Orientador: Prof. José Willian de Aguiar

Resumo: As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam um sério desafio para a saúde pública, demandando uma solução efetiva através do apoio fundamental da enfermagem. **Objetivo:** Busca-se identificar na literatura atual os elementos de risco ligados aos procedimentos invasivos realizados pela equipe de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Método:** A metodologia aplicada foi de revisão de literatura e os artigos científicos indexados nas bases de dados MediLine, Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico entre os anos de 2018 e 2023. **Resultados e Discussões:** A partir da leitura minuciosa dos artigos foi possível discutir

sobre as infecções recorrentes em unidades de terapia intensiva, bem como o perfil epidemiológico das infecções relacionadas à assistência, as estratégias para prevenção e controle de infecções em UTIs e o protagonismo da Enfermagem nos processos de educação e treinamento das equipes de saúde. **Conclusão:** Segundo a literatura atual, reduzir a ocorrência de infecções relacionadas ao uso de dispositivos invasivos e não invasivos, é possível através do desenvolvimento de ações preventivas e programas de treinamento no campo da assistência de enfermagem.

Palavras-chave: Infecção Hospitalar; Unidades de Terapia Intensiva; Cuidados de Enfermagem/métodos

Abstract: Healthcare-associated infections (HAIs) pose a significant challenge to public health, requiring an effective solution with fundamental nursing support. **Objective:** The aim is to identify, in the current literature, the risk factors associated with invasive procedures performed by the nursing team in the Intensive Care Unit (ICU). **Method:** The applied methodology was a literature review, including scientific articles indexed in the MediLine, Scientific Electronic Library Online, Virtual Health Library, and Google Scholar databases between 2018 and 2023. **Results and Discussions:** Through a thorough review of the articles, it was possible to discuss recurrent infections in intensive care units, the epidemiological profile of healthcare-associated infections, strategies for prevention and infection control in ICUs, and the role of Nursing in educating and training healthcare teams. **Conclusion:** According to current literature, reducing the occurrence of infections related to both invasive and non-invasive devices is possible through the development of preventive actions and training programs in the field of nursing care.

Keywords: Hospital Infection; Intensive Care Units; Nursing Care/methods. 1

INTRODUÇÃO

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) constituem um desafio de interesse público, já que apresentam um considerável perigo para a segurança do paciente e acarretam impacto financeiro substancial,

sobretudo em nações em desenvolvimento, onde se observa uma correlação entre menor desenvolvimento econômico e maiores índices de IRAS. A prevalência de IRAS contraídas em Unidades de Cuidados Intensivos chega a quase 20% de todas as infecções hospitalares diagnosticadas entre pacientes internados, resultando em significativa morbimortalidade e elevação de custos sobre o sistema de saúde, pacientes e seus respectivos familiares (Nogueira et al, 2015).

No contexto hospitalar, especialmente em ambientes como UTIs, as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são aquelas que surgem após a admissão do paciente e podem manifestar-se durante o período de internação ou após a alta, desde que tenham relação com a hospitalização ou procedimentos realizados durante o período de cuidado. Devido à natureza invasiva dos cuidados oferecidos na UTI, essenciais para tratar condições críticas, os pacientes estão mais suscetíveis a contrair infecções, e a ocorrência dessas infecções resulta em uma série de complicações tanto para o paciente, como a extensão da sua permanência hospitalar, atrasos na recuperação e agravamento do estado de saúde, quanto para a instituição e o sistema de saúde em geral. Isso se deve à influência da incidência de IRAS como indicador da qualidade dos serviços hospitalares, além do aumento dos gastos financeiros do sistema de saúde estatal (FREIRE et al, 2013).

Globalmente, estima-se que quase 500 mil casos de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) ocorram anualmente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Essa alta incidência está diretamente relacionada às características peculiares desse ambiente, onde fatores como a gravidade clínica dos pacientes, a necessidade de internações prolongadas, o uso de imunossupressores, a administração frequente de antimicrobianos e a subsequente resistência microbiana, bem como a utilização de dispositivos invasivos como Cateteres Venosos Centrais (CVCs), Sondas Vesicais de Demora (SVDs) e Tubos Orotraqueais (TOTs) para suporte ventilatório, criam um cenário favorável para o surgimento de infecções (KELLY et al, 2013).

É comum que os pacientes que são internados em UTIs e enfrentam condições críticas de saúde, juntamente com a necessidade de passar por diversos procedimentos invasivos, frequentemente se tornem alvos de diversos tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Estudos indicam que aproximadamente 30% dos pacientes admitidos nessas unidades experimentam, no mínimo, um episódio infeccioso. As categorias proeminentes incluem infecções do trato urinário (ITU), pneumonias que ocorrem enquanto o paciente está sob ventilação mecânica (PVM) e infecções que afetam a corrente sanguínea (ICS) (BRASIL, 2012).

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam um sério desafio para a saúde pública, demandando uma solução efetiva. Nesse contexto, a vigilância epidemiológica emerge como a ferramenta primordial para entender essas infecções. Ela permite a observação ativa, constante e organizada do surgimento e distribuição das infecções entre os pacientes hospitalizados, assim como dos eventos e circunstâncias ligados ao risco de ocorrência e comportamento dessas infecções. A finalidade é possibilitar a implementação de ações oportunas visando ao controle das IRAS (VIANA, 2011).

A implementação de ações preventivas destinadas a controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde visa aprimorar a segurança dos pacientes durante os cuidados. Esse tópico tem sido objeto de análise global, evidenciando uma variedade de abordagens que podem ser empregadas para assegurar um nível elevado de qualidade nos serviços de saúde (LTA et al,2020).

Por essa razão, este artigo tem como propósito central realizar uma avaliação da adesão e conformidade do processo assistencial de enfermagem no contexto da inserção de dispositivos invasivos e não-invasivos. Além disso, busca-se investigar os desfechos de mortalidade e morbimortalidade associados a esses procedimentos. A pesquisa se concentrará na análise das práticas de acordo com a literatura,

considerando diretrizes e protocolos estabelecidos, a fim de contribuir para uma compreensão mais profunda dos impactos desses processos na qualidade dos cuidados de saúde prestados aos pacientes em UTIs.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Bernardo WM (2004, p.104-8) a busca de evidência requer adequada definição da pergunta de pesquisa e criação de estrutura lógica para a busca bibliográfica de evidências na literatura, que facilitam e maximizam o alcance da pesquisa. A especificação da pergunta orientadora dessa revisão baseou-se na proposta de utilização do formato PICO (BRASIL, 2011), conforme descrito a seguir (Quadro 1).

Quadro 1- Eixos norteadores para elaboração da pergunta

P	População relevante.	Paciente que recebem assistência à saúde ocorridas em UTI.
I	Intervenção	Uso de tubo orotraqueal, traqueostomia, cateter venoso central, sonda vesical de demora e dispositivos não invasivos em pacientes de UTI.
C	Controle	Conformidade de práticas de prevenção e controle de IRAS associada a dispositivos.
O	Outcomes	Diminuição da morbidade e mortalidade em unidades de terapia intensiva decorrentes de IRAS

Fonte: Elaboração Própria

Pacientes de recebem assistência à saúde nas unidades de terapia intensiva e fazem uso de dispositivos invasivos e não invasivos, estão mais expostos a Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e consequentemente ao desfecho de mortalidade e morbidade, de acordo com a conformidade de práticas de prevenção e controle de infecção adotada pelos profissionais da assistência?

Para tanto, a pesquisa aderiu aos passos metodológicos estabelecidos na literatura, que emprega uma abordagem sistemática e clara para localizar, escolher e analisar minuciosamente os estudos previamente publicados sobre o tema, seguindo as diretrizes do PRISMA (PRISMA 2020).

A busca ocorreu durante o mês de setembro de 2023, em artigos publicados entre 2018 e 2023, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foi utilizada a terminologia em saúde consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e no Medical Subject Headings (MeSH), pelos quais se identificaram os respectivos descritores: Infecções Nosocomiais (Cross infection); Assistência de Enfermagem (Nursing Care) e Unidades de Terapia Intensiva (Intensive Care Units). A combinação dos descritores foi realizada por meio do operador booleano AND.

No início, a seleção dos artigos foi conduzida com base nos títulos encontrados nas bases de dados, seguindo a estratégia de pesquisa prédefinida. Quando havia incerteza, procedeu-se à leitura dos resumos e à avaliação da metodologia dos estudos. Após essa etapa de aprimoramento, procedeu-se à leitura completa dos artigos selecionados pelas duas autoras da presente revisão.

No início, foram removidos os artigos que não se encaixavam no período de tempo determinado, resultando em 50 estudos restantes. Em seguida, aplicaram-se filtros de idioma e disponibilidade do texto completo, resultando na exclusão de 5 documentos que não estavam nos idiomas desejados ou não estavam disponíveis integralmente. Assim, para a análise dos títulos e resumos, foram incluídos 44 artigos, eliminando aqueles que não estavam relacionados à questão de pesquisa.

Quando se tratou de artigos duplicados nas bases de dados, eles foram considerados apenas uma vez. Finalmente, após esse processo, chegou-se a um total de 19 estudos encontrados durante a seleção inicial e 1 adicionado por meio de busca reversa. Portanto, a revisão foi composta

por um total de 20 artigos. Para facilitar a visualização da busca e dos critérios de exclusão, foi criado um fluxograma (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma PRISMA do processo de identificação e seleção dos artigos para a revisão de literatura sobre infecção relacionada à assistência à saúde (iras) em centros de terapia intensiva, provocados por uso de dispositivos não invasivos e invasivos.

Fonte: Elaborado pelas autoras

Nesse contexto, o presente artigo investiga a conformidade do processo assistencial de enfermagem, alinhando diretamente com a busca por soluções para esse problema. Através da análise das práticas de inserção, diretrizes e protocolos, estaremos contribuindo para a identificação de lacunas e áreas de melhoria na assistência, visando à prevenção dessas infecções. Esse estudo não apenas reforça a importância da conformidade no processo assistencial, mas também tem o potencial de aprimorar a segurança e o bem-estar dos pacientes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse momento realizaremos a exposição dos resultados adquiridos ao examinar os artigos escolhidos. Na página seguinte, apresentaremos um resumo organizado em tabela, que inclui dados sobre os números dos artigos, seus títulos, objetivos, resultados, nomes dos autores e anos de publicação. Após

Quadro 2. Publicações científicas encontradas nas Bases de Dados LILACS, BDEF e MEDLINE, no período de 2018 a 2023, de acordo com o descritor, título, classificação QUALIS, autor(es), ano de publicação, objetivo e recomendação.

Nº	Descritor	Título	Qualis	Autor(es)	Ano de publicação
01	“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”	Fatores de infecções relacionados aos procedimentos de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva: scoping review	A4	PAIVA et al	2021

02	“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”	Prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde em unidades neonatais.	B1	JUREMA et al	2021	

--	--	--	--	--	--	--

03	<p>“Infecções Nosocomiais”</p> <p>AND</p> <p>“Unidade de Terapia Intensiva”</p> <p>AND</p> <p>“Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Relation between mental workload and hospital infection in the ICU.</p>	A4	DA SILVA et al	2022	<p>Investigar a influência d</p> <p>infecção hospitalar c</p> <p>a carga de trabalho me</p> <p>de enferme</p> <p>de unidade terapia</p> <p>intensiva (U</p>

04	<p>“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Caracterização das infecções relacionadas a assistência à saúde em unidade de terapia intensiva adulto.</p>	B1	<p><u>GARBUJO</u> et al</p>	2022	<p>O objetivo foi caracterizar infecções relacionadas a assistência à saúde nos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva.</p>
----	---	--	----	---------------------------------	------	---

05	<p>“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Contaminação de aparelhos celulares da equipe de enfermagem em unidade de terapia intensiva de um hospital público do noroeste paranaense.</p>	B1	CABRAL et al	2021	<p>O objetivo c estudo foi determinar prevalência microrganismos em aparelhos celulares da equipe de enfermagem Unidade de Terapia Intensiva (U de um hosp na região noroeste paranaense</p>
----	---	---	----	--------------	------	--

06	<p>“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Análise das práticas assistenciais para prevenção das infecções primárias da corrente sanguínea.</p>	B1	CAVALCANTE et al	2021	<p>Análise prática assistencial uso de venos para a prevenção de Infecção Primária da Sanguínea</p>
----	---	---	----	------------------	------	---

						de Ter Intens
07	<p>“Infecções Nosocomiais”</p> <p>AND</p> <p>“Unidade de Terapia Intensiva”</p> <p>AND</p> <p>“Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Perfil dos pacientes com infecções relacionadas à assistência à saúde em unidade de terapia intensiva de um hospital público</p>	B1	CARDOSO et al	2020	<p>Este e objetiv conhe perfil pacier infecç relac assisté saúde Adulto hospit do Dis Feder</p>
08	<p>“Infecções Nosocomiais”</p>	<p>Bundle de Cateter Venoso</p>	A2	COSTA et al	2020	Avalia conhe

AND
"Unidade de
Terapia
Intensiva"
AND
"Assistência
de
Enfermagem"

Central:
conhecimento e
comportamento
de profissionais
de Unidades
de
Terapia
Intensiva Adulto

comp
dos pr
de Un
Terapi
Intens
quant
recom
no bu
preveni
infecç
correr
sangu
relac
catete
centra

09	<p>“Infecções Nosocomiais”</p> <p>AND</p> <p>“Unidade de Terapia Intensiva”</p> <p>AND</p> <p>“Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Infecções relacionadas à assistência à saúde sob a ótica da enfermagem em terapia intensiva adulto</p>	A1	OLIVEIRA et al	2019	<p>Conhecer o significado atribuído pela equipe de enfermagem às práticas de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde</p>
10	<p>“Infecções Nosocomiais”</p> <p>AND</p> <p>“Unidade de Terapia Intensiva”</p> <p>AND</p> <p>“Assistência</p>	<p>Condições de desinfecção de superfícies inanimadas em unidades de terapia intensiva.</p>	B2	SOUZA et al	2019	<p>Descrever as condições de limpeza de superfícies inanimadas comuns ao toque dos pacientes e</p>

	de Enfermagem”					da equipe de saúde após limpeza terminal em unidade de terapia intensiva.
11	“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”	Medidas preventivas de infecção relacionada ao cateter venoso periférico: adesão em terapia intensiva.	B1	LANZA et al	2019	Analisar a adesão dos profissionais de enfermagem às medidas de prevenção de infecção por cateter venoso periférico.

--	--	--	--	--	--	--

12	<p>“Infecções Nosocomiais”</p> <p>AND</p> <p>“Unidade de Terapia Intensiva”</p> <p>AND</p> <p>“Assistência</p>	<p><u>Adesão às medidas preventivas versus incidência de pneumonia associada à</u></p>	B1	<p><u>LOURENÇONE</u></p> <p>et al</p>	2019	<p>Objet</p> <p>avalia</p> <p>adesã</p> <p>ações</p> <p>preve</p> <p>equip</p> <p>enfer</p> <p>para</p> <p>a</p>

	de Enfermagem”	ventilação mecânica.				reest e apli proto preve verific de de de inc de pa com
13	“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”	Microrganismos multirresistentes nas mãos de profissionais de saúde em Unidades de Terapia Intensiva.	B1	SOARES et al	2019	Ident micro prese mãos profis Unida Terap Inten seu p infec hospi

14	<p>“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Avaliação microbiológica de superfícies em terapia intensiva: reflexões sobre as estratégias preventivas de infecções nosocomiais.</p>	A4	GIL et al	2018	<p>Deter perfil micro de ba isolac ident nos le bomb infusc unida terap inten hospi unive Estac de Ja</p>
----	---	---	----	-----------	------	---

15	<p>“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Monitoramento da adesão à higiene das mãos em uma unidade de terapia intensiva</p>	A4	SILVA et al	2018	<p>Caracteriza adesão da prática de higienizaçã das mãos p profissionais saúde.</p>
----	---	---	----	-------------	------	---

16	<p>“Infecções Nosocomiais”</p> <p>AND</p> <p>“Unidade de Terapia Intensiva”</p> <p>AND</p> <p>“Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Educação permanente em saúde: estratégia de prevenção e controle de infecção hospitalar</p>	B2	PORTO et al	2019	<p>Analisar a literatura sobre estratégias de educação permanente que contribuem para a mudança de condutas de prevenção e controle de infecção e assistência em saúde pela equipe multidisciplinar.</p>
17	<p>“Infecções Nosocomiais”</p> <p>AND</p> <p>“Unidade de Terapia Intensiva”</p> <p>AND</p> <p>“Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Taxas de infecções hospitalares na unidade de terapia intensiva de um hospital universitário do sertão pernambucano.</p>	A1	SANTOS et al	2023	<p>O presente estudo tem como objetivo descrever as Taxas de Infecções Hospitalares em Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário.</p>

						Sertão Pernambuco
18	“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia	Infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil:	B1	OLIVEIRA et al	2022	Analisar os maiores desafios da assistência Infecções relacionada assistência saúde no B

	Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”	precisamos de mais do que colaboração				
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

19	<p>“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Implementation of a Nurse-Driven Protocol for Catheter Removal to Decrease Catheter-Associated Urinary Tract Infection Rate in a Surgical Trauma ICU.</p>	A2	TYSON et al	2020	<p>Analisar a remoção precoce de cateteres urinários uma estratégia eficaz para prevenção de infecção do trato urinário associada a cateter</p>

20	<p>“Infecções Nosocomiais” AND “Unidade de Terapia Intensiva” AND “Assistência de Enfermagem”</p>	<p>Pneumonia associada à ventilação mecânica: conhecimento dos profissionais de saúde acerca da</p>		A4	SANTIAGO et al	2019	<p>Avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a prevenção Pneumonia Associada Ventilatória Mecânica (PAVM) e pacientes críticos internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e,</p>
		<p>prevenção medidas educativas.</p>		e			<p>promove educação permanente (EP) para profissionais das UTIs: prevenção PAVM.</p>

Fonte: Elaborado pelas autoras

análise em base de dados utilizando os descritores desta pesquisa e realizada a leitura reflexiva para desfecho do estudo e alcance dos objetivos descritos, a presente revisão foi organizada em 4 áreas do saber, que permeiam sobre as infecções recorrentes em unidades de terapia intensiva; Estratégias e protocolos para prevenção e controle; Perfil epidemiológico e o protagonismo da enfermagem nos processos de educação e treinamento das equipes de saúde na prevenção de IRAS.

3.1 Infecções recorrentes em unidades de terapia intensiva.

As infecções recorrentes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) representam um sério problema de saúde pública, com implicações significativas na morbidade e mortalidade dos pacientes. A alta gravidade das condições clínicas, a imunossupressão e a exposição constante a dispositivos invasivos tornam os pacientes de UTI particularmente suscetíveis a infecções (VINCENT, J.L, 2017).

Nas UTIs os avanços tecnológicos altamente sofisticados, estão buscando a melhor maneira de promover a recuperação de seus pacientes. Este é um campo altamente especializado que envolve uma supervisão intensiva de enfermagem a pacientes críticos, equipados com sistemas de monitoramento contínuo. Isso permite o tratamento mais complexo com cuidados intensivos, visando atender com segurança e eficácia, com o objetivo de alcançar sua melhora clínica (CARDOSO et al, 2020).

As infecções recorrentes em UTIs podem ocorrer devido a várias razões, incluindo a persistência de microrganismos resistentes aos antibióticos, a presença de cateteres e sondas que facilitam a entrada de patógenos, além da fragilidade imunológica dos pacientes. Estas infecções não apenas prolongam o tempo de internação, mas também aumentam os custos dos cuidados de saúde e o risco de óbito (MAGILL et al, 2014).

Paiva descreve em seu estudo que dentre os procedimentos invasivos realizados pela enfermagem que podem ocasionar IRAS em pacientes da UTI, a SVD é apontada em 34 (66,67%) estudos, a sonda nasogástrica

(SNG), em 10 (19,61%) e a sonda nasoenteral (SNE), em dois (03,92%) (PAIVA et al, 2021).

Em um estudo selecionado, os principais fatores extrínsecos que dificultam a redução das IRAS em Unidades Neonatais foram citados como: a falta de reconhecimento prévio de contato com doenças infectocontagiosas; realização de procedimentos invasivos desnecessários (sondagem orogástrica; ventilação mecânica invasiva; e cateter umbilical); alta taxa de permanência hospitalar, indiscriminado uso de antibiótico empiricamente; higienização inadequada das mãos ou ainda a não higienização; uso de adornos; superlotação; intercorrências com os pacientes, e dimensionamento inadequado (JUREMA et al, 2021).

Os fatores de Risco para Infecções recorrentes envolvem resistência antimicrobiana, como o uso indiscriminado de antibióticos em UTIs que tem levado ao desenvolvimento de microrganismos multirresistentes (APISARNTHANARAK et al, 2014). Em destaque, os dispositivos invasivos, como cateteres intravasculares, tubos endotraqueais e sondas urinárias que são essenciais na UTI, mas também são portas de entrada para patógenos (ZINGG et al 2015). Além de fatores relacionados a imunossupressão, já que os pacientes em UTI frequentemente sofrem de doenças graves e tratamentos imunossupressores, o que os torna mais vulneráveis a infecções (DAVEY et al, 2017).

Dos estudos selecionados para o presente artigo, quatro evidenciaram que a principal responsável pelas Infecções do Trato Urinário nas UTIs é a bactéria *Pseudomonas aeruginosa*, que é conhecida por causar infecções graves devido à sua resistência a múltiplos antibióticos, assim como a presença de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Essas complicações tendem a se agravar de acordo como gênero masculino, a duração da presença do cateter urinário antes da ITU, recorrência da infecção no ambiente hospitalar, histórico prévio de uso de penicilinas e o período de internação hospitalar (PAIVA et al, 2021; DA SILVA et al, 2022; GARBUIO et al, 2022; CABRAL et al, 2021).

O uso frequente do Cateter Venoso Central (CVC) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está relacionado ao aumento das chances de Infecções Primárias da Corrente Sanguínea. Isso ocorre principalmente devido à exposição do cateter ao ambiente externo, que pode permitir a entrada de microrganismos da pele ou transmitidos pelas mãos da equipe médica durante os cuidados ao paciente crítico. Essas infecções são graves e podem resultar em bacteremias, causando alta taxa de mortalidade no Brasil, além de prolongar a estadia hospitalar e aumentar os custos com tratamento e antimicrobianos. No entanto, é possível prevenir essas infecções adotando medidas adequadas e consistentes na prática da assistência de enfermagem (CAVALVANTE et al, 2021).

3.2 Perfil epidemiológico das infecções relacionadas à assistência à saúde em Unidade de Terapia Intensiva.

A resistência aos antimicrobianos nas UTIs tem se tornado um dos desafios mais significativos enfrentados pela enfermagem. Isso se transformou em um sério problema de saúde pública, gerando enormes custos econômicos e sociais e impactando negativo ao prognóstico dos pacientes hospitalizados. Isso ocorre porque a rápida disseminação dos genes de resistência tornou-se um obstáculo significativo para as opções terapêuticas disponíveis. Devido a essa disseminação, a resistência aos antimicrobianos agora é reconhecida como uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo (ALVIM et al, 2009).

Anualmente, aproximadamente 700 mil óbitos estão relacionados a infecções causadas por bactérias multirresistentes, e estima-se que até o ano de 2050 possam ocorrer cerca de 10 milhões de mortes por ano devido a esse problema (MOTA, et al 2018).

No Brasil, de acordo com dados da Anvisa relativos a 2017, foi constatada uma taxa global de incidência de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) de 4,4% em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para adultos. As infecções mais frequentes foram as pneumonias associadas à

ventilação mecânica (PAV) com uma taxa de 11,50%, seguidas pelas infecções do trato urinário (ITU) devido ao uso de cateter vesical de demora, com 4,70%, e infecções do local de inserção de cateter venoso central (IPCSL) com 4,40%. O micro-organismo mais comumente associado à resistência foi o *Acinetobacter* spp, com uma taxa de resistência de 77,7% aos Carbapenêmicos, seguido pelo *Staphylococcus* coagulase negativo resistente à Oxacilina, com 72,2% de resistência (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018).

O estudo epidemiológico apresentado por FELIX, evidencia que no terceiro trimestre de 2020, foi identificada uma maior incidência de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), atingindo uma taxa de 26,44%. Quando analisados os dispositivos invasivos, notou-se uma taxa mais elevada no uso de Cateter Venoso Central (CVC) durante o quarto trimestre de 2020, atingindo 83,9%. No entanto, é importante destacar que esse aumento no uso de CVC não se traduziu em um aumento das IRAS nesse local específico, provavelmente devido a pandemia. Além disso, a pneumonia associada à ventilação (PAV) foi a topografia mais frequente, representando 47,22% dos casos. Em resumo, os resultados deste estudo estão alinhados com os valores divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outras instituições de saúde semelhantes, indicando uma consistência nas taxas de IRAS observadas (FELIX et al, 2023).

3.3 Estratégias para prevenção e controle de infecções em UTIs.

Os estudos realizados no período de 2007 a 2017 demonstram a progressão da análise das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e, conseqüentemente, a elaboração de programas e orientações relacionados ao tema. Essa evolução busca avaliar e aprimorar o controle e a prevenção das IRAS no ambiente hospitalar. Um exemplo notável é a criação da Comissão Nacional de Prevenção e Controle de Infecção Relacionada à Saúde (CNIRAS) por meio da Portaria nº 1218/12 (OLIVEIRA et al, 2016).

As evidências levantadas por esse estudo, apontam que a vigilância ativa das IRAS resulta em reduções significativas nas taxas de infecção. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e as equipes de prevenção de IRAS desempenham um papel central nesse processo. A vigilância tem diversos objetivos, incluindo a obtenção de taxas para entender a realidade do serviço, permitir comparações com outros locais, orientar estratégias de prevenção, detectar surtos, avaliar a eficácia das medidas de prevenção e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas com base nos dados obtidos (OLIVEIRA et al, 2022).

A Higienização das Mãos (HM) é considerada a medida mais importante para reduzir o risco de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. É uma medida simples, eficaz e de baixo custo, recomendada por organizações de saúde como a OMS, CDC e ANVISA. No entanto, estudos indicam que a taxa de conformidade com a HM é geralmente inferior a 50%, sugerindo a necessidade de novas estratégias, inovações ou práticas para reduzir as IRAS. É importante destacar que a inovação envolve a introdução e exploração de novos produtos, processos, materiais e formas de organização na busca por melhorias nesse contexto (TARTARE et al, 2017).

No contexto da prevenção de infecções sanguíneas, é fundamental que os profissionais da enfermagem observem o fluxo de líquidos no cateter antes, durante e após a administração de medicamentos, além de garantir a desinfecção das vias infusoras. No que diz respeito à prevenção de infecções em locais cirúrgicos, é de extrema importância que os profissionais controlem os níveis de glicose no sangue antes e após procedimentos cirúrgicos, monitorem a temperatura corporal dos pacientes e realizem a preparação da pele utilizando soluções alcoólicas. Estas são medidas essenciais para evitar complicações infecciosas, complementando a prática da HM no cuidado hospitalar (COSTA et al, 2020).

Para prevenir infecções do trato respiratório, especialmente aquelas associadas à ventilação mecânica, é essencial que os profissionais da enfermagem tomem várias medidas. Isso inclui elevar a cabeceira da cama do paciente, avaliar o nível de sedação, realizar a higienização oral com antissépticos e fazer a aspiração subglótica de forma regular. Além disso, no contexto da prevenção de infecções do trato urinário, é importante adotar ações como utilizar cateteres de calibre menor, realizar a higienização adequada da área de inserção do cateter, empregar gel lubrificante e efetuar a substituição do sistema quando ocorrer vazamento ou violação da técnica asséptica. Essas medidas são fundamentais para reduzir o risco de infecções nessas áreas críticas (FERREIRA et al, 2019).

3.4 O protagonismo da Enfermagem nos processos de educação e treinamento das equipes de saúde na prevenção de IRAS.

É crucial implementar medidas baseadas em evidências para prevenir Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em todas as configurações de cuidados de saúde, incluindo hospitais, atenção primária à saúde, consultórios médicos, estabelecimentos que atendem pacientes crônicos e cuidados domiciliares. Isso significa que a prevenção de IRAS deve ser uma prioridade em qualquer ambiente de prestação de cuidados de saúde. Estudos demonstraram que quando os serviços de saúde e suas equipes estão cientes da extensão do problema das infecções e aderem a programas de prevenção e controle de IRAS, é possível alcançar uma redução significativa de mais de 70% em certas infecções. Portanto, a conscientização e a adesão a protocolos de prevenção são fundamentais para mitigar o risco de IRAS em pacientes (WHO, 2019).

Reconhecer os fatores mais significativos que aumentam o risco de IRAS desempenha um papel crucial no desenvolvimento de ações preventivas e programas de treinamento no campo da assistência de enfermagem. Isso, por sua vez, pode reduzir a ocorrência de infecções que poderiam ser

evitadas nas UTIs e estimular debates tanto no contexto acadêmico quanto educacional. Além disso, ao abordar esse tópico, é possível estimular pesquisas adicionais relacionadas à segurança do paciente em ambientes de ensino (PAIVA et al, 2021).

É direito do paciente a receber cuidados de alta qualidade, afinal muitos sofrimentos podem ser aliviados e vidas podem ser salvas através da atenção, seriedade e competência dos profissionais de enfermagem. Isso pressupõe uma constante atualização para estar ciente das melhores e mais eficazes práticas médicas e de enfermagem disponíveis atualmente, sendo assim o investimento com educação continuada é essencial para uma visão abrangente e uma prática colaborativa, juntamente com uma infraestrutura adequada. Além disso, a pesquisa, a comunicação eficaz e o engajamento das lideranças, bem como parcerias com outras instituições, tornam-se imperativos (SILVA et al, 2009).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infecções recorrentes em UTIs provocados por uso de dispositivos invasivos e não invasivos representam um desafio complexo, mas não insuperável. A identificação de fatores de risco, juntamente com a implementação de estratégias de prevenção eficazes, é fundamental para reduzir a incidência dessas infecções e melhorar os resultados clínicos dos pacientes em UTIs.

A enfermagem desempenha um papel fundamental na redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. Através de uma vigilância rigorosa, práticas de higiene adequadas e educação contínua para a equipe de saúde e pacientes. Os estudos apresentados evidenciaram que a enfermagem deve garantir a aplicação correta de protocolos de higiene, deve monitorar seus pacientes de alto risco, promovendo a adesão a medidas de controle de infecções e devem principalmente, exercer com perfeição os cuidados que envolvam o uso de dispositivos invasivos. Além disso, a enfermagem também desempenha um papel vital na educação

dos pacientes e de suas famílias sobre medidas preventivas, ajudando a criar um ambiente seguro nos cuidados de saúde.

REFERÊNCIAS

1. AL-TAWFIQ, J. A.; TAMBIAH, P. A. Healthcare associated infections (HAI) perspectives. *J Infect Public Health*, v. 7, n. 4, p. 339-344, 2014.

- [Araújo, Carla Larissa Fernandes Pinheiro; Santos, Alexandy Michel Dantas; Meira, Larissa Maria da Rocha; Cavalcante, Elisângela Franco de Oliveira. *Ciênc. cuid. saúde* ; 20: e56251, 2021.](#)
- Apisarnthanarak, A., Pinitchai, U., Warachan, B., & Warren, D.K. (2014). Device-associated infections at an intensive care unit of a university hospital in Thailand: Incidence rate, risk factors, and outcome. *American Journal of Infection Control*, 42(1), 27-32.
- BERNARDO, W. M.; NOBRE, M. R.; JATENE, F. B. Evidence-based clinical practice. Part II—Searching evidence databases. *Rev Assoc Med Bras*, São Paulo, v. 50, n. 1, p. 104-108, jan./mar. 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Saúde. Resolução

n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos [Internet].

Brasília; 2012 [citado 11 jan. 2015]. Disponível em:

<<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>>.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas para elaboração de pareceres técnico-

científicos para o Ministério da Saúde. 3. ed., revisada e atualizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

- [Cardoso, Fabio Rodrigo Galvão; Siqueira, Suzi Stéfanne; Oliveira, Aline Zulte de; Oliveira, Maria Liz Cunha de. Rev. epidemiol. controle infecç.; 10\(4\): 100-13, out.-dez. 2020.](#)
- [Costa, Camila Adriana Barbosa; Araújo, Fernanda Lopes; Costa, Anna](#)

[Caroline Leite; Corrêa, Allana dos Reis; Kusahara, Denise Miyuki;](#)

[Manzo, Bruna Figueiredo. Rev. Esc. Enferm. USP.; 54: e03629, 2020.](#)

- Da Silva, Ravenna Leite, da Silva, Luiz Bueno, and Silva, Aryelle Nayra

Azevedo. 'Relation Between Mental Workload and Hospital Infection in the ICU'. 1 Jan. 2022 : 915 – 925.

1. Davey, P., Brown, E., Charani, E. et al. (2017). Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2(2), CD003543.

1. DePrez, Bernadette DNP, MBA, MSN, RN; Schreeder, Carolyn DM, MSN, RN; Davidson, Susan EdD, APRN, NP-C. Implementation of chlorhexidine gluconate bathing to reduce HAIs. Nursing Management (Springhouse) 50(11):p 13-17, November 2019.

1. FREIRE, I. L. S. et al. Epidemiologia das infecções relacionadas à assistência à saúde na unidade de terapia intensiva pediátrica. Revista Saúde, Rio Grande do Norte-RN, n. 35, p. jan.-mar., 2013. Disponível em:

<http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/1675/1371>. Acesso em: 26 ago. 2023.

1. Jurema, Halline Cardoso; Cavalcante, Luma Lopes; Buges, Naiana Mota. Rev. Pesqui. (Univ. Fed. Estado Rio J., Online) ; 13: 403-409, jan.-dez. 2021. *ilus, graf*

1. Lourençone, Emerson Matheus Silva; Branco, Aline; Monteiro, Ariane Baptista; Fonseca, Jaqueline Petitembert; Caregnato, Rita Catalina Aquino. Rev. epidemiol. controle infecç ; 9(2): 142-148, 2019.

15.LTA et al. APSIC guide for prevention of central line associated journal infections (clabsi). Antimicrob Resist Infect Control [Internet]. 2016 [cited 15 Jan 2018]; 5:16.

1. Magill, S.S., Edwards, J.R., Bamberg, W. et al. (2014). Multistate pointprevalence survey of health care–associated infections. The New England Journal of Medicine, 370(13), 1198-1208.

1. Oliveira, Mário Felipe de; Gomes, Roberta Garcia; Costa, Andreia

Cristina Barbosa; Dázio, Eliza Maria Rezende; Lima, Rogério Silva;

Fava, Silvana Maria Coelho Leite. Ciênc. cuid. saúde ; 18(4): e4609, 20190804

1. Oliveira, R. D. de ., Bustamante, P. F. O., & Besen, B. A. M. P.. (2022). Infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil: precisamos de mais do que colaboração. Revista Brasileira De Terapia Intensiva, 34(3), 313–315.

1. Oliveira HM, Silva CPR, Lacerda RA. Políticas de controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil: análise conceitual. Rev Esc Enferm Usp. 2016;50(3):505-11 doi: 10.1590/S0080623420160000400018

- Paiva, R. de M., Ferreira, L. de L., Bezerril, M. dos S., Chiavone, F. T. B., Salvador, P. T. C. de O., & Santos, V. E. P.. (2021). Infection factors

related to nursing procedures in Intensive Care Units: a scoping review.

Revista Brasileira De Enfermagem, 74(1), e20200731.

- Silva, G. M. da ., & Seiffert, O. M. L. B.. (2009). Educação continuada em enfermagem: uma proposta metodológica. *Revista Brasileira De*

Enfermagem, 62(3), 362–366. <https://doi.org/10.1590/S0034->

[71672009000300005](https://doi.org/10.1590/S0034-71672009000300005)

22.Souza, Mayara Esquivel de; Ferreira, Helder; Zilly, Adriana; Mattos, Andréa Luciana Araújo de; Pereira, Loreni Silva Groth; Silva, Rosane Meire Munhak da. *Rev. pesqui. cuid. fundam. (Online)* ; 11(4): 951-956, jul.-set. 2019.

- Soares, Marina Aparecida; Rodrigues, Nayara de Moura; Menezes, Marcela Ramos de Oliveira; Gerace, Daniela Neves; Duarte, Cristiana Martins; Brandão, Priscila Martins; Borges, Lizandra Ferreira de Almeida.

[Rev. epidemiol. controle infecç.; 9\(3\): 187-192, 2019.](https://doi.org/10.1187-192, 2019)

- Silva, G. M. da ., & Seiffert, O. M. L. B.. (2009). Educação continuada em enfermagem: uma proposta metodológica. *Revista Brasileira De*

Enfermagem, 62(3), 362–366. <https://doi.org/10.1590/S0034->

[71672009000300005](https://doi.org/10.1590/S0034-71672009000300005)

- Santiago, Luciana Maria Montenegro; Nogueira, Denise Lima; [Vasconcelos, Maria de Fatima Pinho](#); Melo, Mariane Menezes. *Rev. pesqui. cuid. fundam. (Online)* ; 11(2, n. esp): 377-382, jan. 2019.

- Tyson, Anna F; Campbell, Eileen F; Spangler, Lacey R; Ross, Samuel [W](#); Reinke, Caroline E; Passaretti, Catherine L; Sing, Ronald F. J Intensive Care Med ; 35(8): 738-744, 2020.
- Tartare E, Piers D, Bellissimo-Rodrigues F, Krak- er M, Borzykowski TH, Allegranzi B, et al. The global hand-sanitizing relay: promoting hand hygiene through innovation. J Hosp Infect [Internet]. 2017
- VIANA, R. A. P. P.; WHITAKER, I. Y. Enfermagem em terapia intensiva: Práticas e Experiências. Porto Alegre: Artmed, 2011.

- Vincent, J.L. (2017). Nosocomial infections in adult intensive-care units.

The Lancet, 395(10219), 1807-1818.

30.WHO. World Health Organization. Minimum Requirements for infection prevention and control programmes. World Health Organization, 2019.

31. Zingg, W., Holmes, A., Dettenkofer, M. et al. (2015). Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care-associated infection: a systematic review and expert consensus. The Lancet Infectious Diseases, 15(2), 212-224.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da
pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil